

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОРИЕНТАЦИИ ПРОФЕССИЯМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

¹Маткаримова Шахноза Махамаджоновна, ²Бахтиева Сабина Гиясова

¹Соискатель ФерГУ

²Студентка ДО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047715>

Аннотация. В этой статье проанализировано повышение требований к качеству дошкольного образования неразрывно связано с поиском эффективных методов организации образовательной деятельности дошкольников, нацеленной на формирование позитивной социализации.

Ключевые слова: дошкольного образования, формирования социальных умений, педагогическая технология

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablarning oshishi tahlil qilinadi, bu maktabgacha yoshdagi bolalarning ijobiy ijtimoiylashuvini shakllantirishga qaratilgan ta'lim faoliyatini tashkil etishning samarali usullarini izlash bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, pedagogik texnologiya

Abstract. This article analyzes the increase in requirements for the quality of preschool education, which is inextricably linked with the search for effective methods for organizing the educational activities of preschoolers, aimed at the formation of positive socialization.

Keywords: preschool education, formation of social skills, pedagogical technology

Важнейшей тенденцией современного дошкольного образования является обновление подходов к организации и реализации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, направленность которого должна создавать предпосылки для формирования личностных качеств детей дошкольного возраста и обеспечивать условия для их позитивной социализации: формирования социальных умений, освоения культурных ценностей, принятия социальных норм поведения, освоения способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. требования к социально-личностному развитию дошкольников, обозначенные в Государственном образовательном стандарте дошкольного образования, свидетельствуют о том, что формирование социально активной, инициативной, самостоятельной личности, готовой к сотрудничеству, обладающей умением учитывать интересы и чувства других, способной принимать решения, – одна из актуальных задач современного дошкольного образования. Повышение требований к качеству дошкольного образования неразрывно связано с поиском эффективных методов организации образовательной деятельности дошкольников, нацеленной на формирование позитивной социализации. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)» нацеливает педагогических работников на овладение умениями осваивать, разрабатывать, применять современные педагогические технологии, обеспечивающие личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. однако трудность внедрения технологического подхода в практику дошкольного образования, а также недостаточное методическое обеспечение педагогов детских садов адаптированными для работы с дошкольниками

образовательными технологиями не позволяют транслировать и расширять инновационный педагогический опыт в работе с детьми дошкольного возраста. теоретический аспект этой проблемы не нашёл до сих пор отражения в научных исследованиях. лишь незначительное число авторов изучали возможность использования отдельных технологических подходов в практике работы с дошкольниками. к их числу относятся триз-технологии (т.а. сидорчук); технологии проектной (н.е. веракса, л.с. киселева, н.а. виноградова) и экспериментальной (И.а. Иванова, л.н. Прохорова и др.) деятельности. На современном этапе развития дошкольного образования возможно расширение арсенала используемых технологий, а также поиск механизма адаптации инновационного педагогического опыта в этой области к практической работе в дошкольной образовательной организации. возникшее противоречие между реальным опытом, имеющимся в теории и практике отечественного образования, и недостаточным использованием его в практике работы дошкольных образовательных организаций позволило определить направления научно-исследовательского поиска на базе детских садов была создана лаборатория «современные образовательные технологии в работе с дошкольниками» (научный руководитель – д-р пед. наук И.В.Руденко, модератор – канд. пед. наук н.Ю. Каракозова), начаты активный поиск педагогических технологий, получивших распространение в отечественном образовании, и адаптация их для практики работы с дошкольниками. в основу технологического подхода было положено базовое понятие «педагогическая технология», предложенное Б.Т. Лихачевым, который рассматривает её как «совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса»[2]. Научно-методический и профессиональный интерес педагогов был направлен на освоение, апробацию и внедрение технологий интерактивного обучения детей дошкольного возраста, основанных на деятельностных и диалоговых формах познания. следует отметить, что участники лаборатории на первом этапе попытались чётко разграничить понятия «интерактивный метод» и «интерактивная технология» для того, чтобы выработать чёткий способ достижения педагогической цели через алгоритмизацию процедур и действий и создать воспроизводимый в педагогической практике способ взаимодействия с детьми, при котором на каждом этапе деятельности педагог может решать обучающие и воспитательные задачи. Эти подходы повлекли за собой следующие этапы деятельности.

1. Всестороннее изучение понятий «интерактивное взаимодействие», «интерактивный метод».

2. Разработка концептуальных подходов к реализации интерактивных технологий.

3. Разработка методического обеспечения предстоящей деятельности. Остановимся подробнее на результатах каждого из них. в процессе теоретического анализа было выявлено, что интеракция (в педагогике) – способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся, где все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, оценивают действия сверстников и собственное поведение. в социальной психологии дж. Г. Мида интеракция – непосредственная межличностная коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа). Понятие «интерактивный»

заимствовано из английского языка (interactive, inter – между, а act – действовать). Это подразумевает, что интерактивным является такое взаимодействие с дошкольником, которое максимально погружает его в реальную атмосферу делового сотрудничества и общения друг с другом и педагогом.

REFERENCES

1. Каракозова Н.Ю. технологическая компетентность воспитателя детского сада как научное понятие // Письма в Эмиссия. оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электрон. науч. журн. 2014. № 12. URL: <http://www.emissia.org/offline>.
2. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2001.
3. Мид Дж. Г. Избранное: сб. переводов / ранинион. центр социал. науч.-информ. исследований. отд. социологии и социал. психологии; сост.и пер. В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. М., 2009.
4. Руденко И.В. [и др.]. Образовательные технологии в вузе: учеб. пособие. Тольятти: ТГУ, 2011.
1. Yuldasheva Dilafruz Махамадалиевна, Bekmagambetova Roza Karpikovna, Matkarimova Shaxnoza Махамаджонова. Bolalar poetik matnlarini pedagogik dizayn vositasida o'rgatish. FarDU. Ilmiy xabarlar- Научный вестник. ФерГУ. DOI: 10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a4
2. Yuldasheva , D., Ermatova , M., & Abdumalikova , N. (2024). Jahon tilshunosligida matn tadqiqi haqida. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 30(1), 75. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3560>
3. D.M.Yuldasheva.Professor A.Mamajonov-uslubshunos olim Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 8| 2023
4. D.M.Yuldasheva. Muallif nutqi agnomlari(Siddiq Mo'min ijodida misolida). Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 volume 2 | special issue 8| 2023
5. Yuldasheva, D., & Abdug'aniyeva, D. . (2023). BOLALAR NUTQIDAGI LINGVISTIK XUSUSIYATLAR NAZARIYASI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 52–54. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12199>
6. Yuldasheva D.M. Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. Solid State Technology. Volume: 63 Issue:6 Publication Year:2020. 14221-14225
7. Yuldasheva D.M.Anthropocentric Approach To Children'S Speech Study. Section 2: Linguistic Theory,Applied Linguistics. Collection Of Materials Of The International Online Conference.Www.Research-Support-Senter.Som 2020.92-95
8. Yuldasheva D.M. The Methods Of Speech Development Of Preschool Children. Epra International Journal Of Multidisciplinary Research(Ijmr). Impact Factor: 7.6.11.November.
9. Юлдашева Д.М. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООНИМОВ В КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНЕ-«АЛЛА», КАК АСПЕКТ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ](#). cyberleninka.ru
10. ДМ Юлдашева, Д Асқарова, М Зоҳидова. [Ўзбек болалар нутқига доир матнларда лақуна](#). Academic research in educational sciences 2
11. D Yuldasheva. [Anthropocentric approach to children's speech study](#). Конференции.
12. Ю.Д Махамадалиевна. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООНИМОВ В КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНЕ-«АЛЛА», КАК АСПЕКТ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ](#). Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 12 (Ulrich's ...
13. YD Махамадалиевна, М Матмусаева. [On Linguofolcloristic Units](#). International Journal of Culture and Modernity 11, 169-171

14. YD Maxamadaliyeva, MX Madaminovna. [Gnoseological Substantiation of Cognitive Development Children](#). International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 2 (4), 7-11
15. YD Maxamadaliyeva. [USE OF PRESIDENTIAL NAMES IN UZBEK CHILDREN'S TEXTS](#). Gospodarka i Innowacje. 22, 68-70
16. D Yuldasheva, S Umarova . [МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА О ‘ЙИЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ](#). Scientific progress 3 (2), 746-751
17. ДМ Юлдашева. [Синтактик такрорларнинг бадиий-эстетик имкониятлари](#). Международный журнал/ Искусство слова